

TALABALARDA MAQSADGA YO‘NALTIRILGANLIK VA AKADEMIK MUVAFFAQIYAT MODELI

Jabborova Malohat Azimovna, Shahrizabz davlat pedagogika instituti dotsenti v.b.,
Psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

Аннотация

KIRISH: mazkur maqolada talabalarda maqsadga yo‘naltirilganlik va akademik muvaffaqiyat o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlik hamda ularning integratsion modeli ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Zamonaviy oliy ta‘lim tizimida talabaning akademik muvaffaqiyati faqat bilim darajasi bilan emas, balki uning maqsad qo‘yish qobiliyati, ichki motivatsiyasi va o‘zini boshqarish strategiyalari bilan ham belgilanadi. Tadqiqotda maqsadga yo‘naltirilganlik nazariyalari, akademik motivatsiya va o‘zini boshqarish konsepsiyalari asosida talabalarning akademik natijalariga ta‘sir etuvchi psixologik omillar tahlil qilindi. Empirik natijalar shuni ko‘rsatdiki, maqsadga yo‘naltirilganlik darajasi yuqori bo‘lgan talabalar o‘quv faoliyatida yuqori natijalarga erishadi. Shuningdek, maqsadga yo‘naltirilganlik, motivatsiya va o‘zini boshqarish o‘rtasida ijobiy korrelyatsiya mavjudligi aniqlanib, ularning integratsiyasi akademik muvaffaqiyatning muhim sharti ekanligi ilmiy asoslandi.

MAQSAD: maqolaning asosiy maqsadi — talabalarda maqsadga yo‘naltirilganlik va akademik muvaffaqiyat o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikni tahlil qilish hamda ularning integratsion modelini ilmiy asoslash.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda maqsadga yo‘naltirilganlik nazariyalari, akademik motivatsiya va o‘zini boshqarish konsepsiyalari asosida psixologik determinantlar o‘rganildi. Empirik kuzatuvlar va statistik tahlil metodlari qo‘llanildi.

NATIJARAR VA MUHOKAMA: natijalar shuni ko‘rsatdiki, maqsadga yo‘naltirilganlik darajasi yuqori bo‘lgan talabalar o‘quv faoliyatida yuqori natijalarga erishadi. Motivatsiya va o‘zini boshqarish ko‘rsatkichlari bilan maqsadga yo‘naltirilganlik o‘rtasida ijobiy korrelyatsiya mavjudligi aniqlandi. Bu integratsion model akademik muvaffaqiyatning muhim sharti sifatida ilmiy asoslandi.

XULOSA: talabalarda maqsadga yo‘naltirilganlik, motivatsiya va o‘zini boshqarishning integratsiyasi akademik muvaffaqiyatni ta‘minlashda muhim omil hisoblanadi. Oliy ta‘lim jarayonida ushbu psixologik determinantlarni rivojlantirish talabalarning o‘quv faoliyatini samarali tashkil etishga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: maqsadga yo‘naltirilganlik, akademik muvaffaqiyat, motivatsiya, o‘zini boshqarish, o‘quv faoliyati, akademik motivatsiya, psixologik determinantlar.

МОДЕЛЬ ЦЕЛЕОРИЕНТИРОВАННОСТИ И АКАДЕМИЧЕСКОЙ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ

Жабборова Малохат Азимовна, и.о. доцента Шахрисабзского государственного педагогического института, доктор философии по психологическим наукам (PhD).

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье научно анализируется взаимосвязь целеориентированности студентов и их академической успешности, а также их интеграционная модель. В современной системе высшего образования академическая успешность студентов определяется не только уровнем знаний, но и их способностью ставить цели, уровнем внутренней мотивации и стратегиями саморегуляции. В исследовании на основе теорий целеориентированности, академической мотивации и саморегуляции проанализированы психологические факторы, влияющие на академические результаты студентов. Эмпирические результаты показали, что студенты с высоким уровнем целеориентированности достигают более высоких академических результатов. Кроме того, выявлена положительная корреляция между целеориентированностью, мотивацией и саморегуляцией, что подтверждает их интеграцию как важное условие академической успешности.

ЦЕЛЬ: основная цель статьи — проанализировать взаимосвязь между целеустремленностью и академической успешностью студентов, а также научно обосновать их интегративную модель.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании изучались психологические детерминанты на основе теорий целеполагания, концепций академической мотивации и саморегуляции. были использованы методы эмпирического наблюдения и статистического анализа.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ: результаты показали, что студенты с высоким уровнем целеустремленности достигают более высоких результатов в учебной деятельности. была выявлена положительная корреляция между целеустремленностью и показателями мотивации и саморегуляции. данная интегративная модель была научно обоснована как важное условие академического успеха.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: интеграция целеустремленности, мотивации и саморегуляции у студентов является ключевым фактором обеспечения академической успешности. развитие этих психологических детерминант в процессе высшего образования способствует эффективной организации учебной деятельности студентов.

Ключевые слова: целеориентированность, академическая успешность, мотивация, саморегуляция, учебная деятельность, академическая мотивация, психологические детерминанты.

GOAL ORIENTATION AND ACADEMIC SUCCESS MODEL AMONG STUDENTS

Jabborova Malohat Azimovna, Acting Associate Professor at Shahrizabz State Pedagogical Institute, Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD).

Abstract

INTRODUCTION: this article analyzes the relationship between goal orientation and academic success among students, as well as their integrative model, from a scientific perspective. In the modern higher education system, students' academic success is

determined not only by their level of knowledge but also by their ability to set goals, intrinsic motivation, and self-regulation strategies. The study examines psychological factors influencing students' academic outcomes based on theories of goal orientation, academic motivation, and self-regulation. The empirical results demonstrate that students with a higher level of goal orientation achieve better academic performance. In addition, a positive correlation between goal orientation, motivation, and self-regulation was identified, confirming that their integration is an essential condition for academic success.

AIM: the primary objective of the article is to analyze the correlation between goal-orientation and academic success in students and to scientifically substantiate their integrative model.

MATERIALS AND METHODS: psychological determinants were studied based on theories of goal-orientation, academic motivation, and self-regulation concepts. Empirical observation and statistical analysis methods were employed in the research.

RESULTS AND DISCUSSION: the results demonstrated that students with a high level of goal-orientation achieve superior results in their educational activities. A positive correlation was identified between goal-orientation and indicators of motivation and self-regulation. This integrative model was scientifically substantiated as a vital prerequisite for academic success.

CONCLUSION: the integration of goal-orientation, motivation, and self-regulation among students is a crucial factor in ensuring academic success. Developing these psychological determinants within the higher education process serves to facilitate the effective organization of students' learning activities.

Keywords: goal orientation, academic success, motivation, self-regulation, learning activity, academic motivation, psychological determinants.

Zamonaviy oliy ta'lim tizimida talabalar akademik muvaffaqiyatini oshirish masalasi nafaqat pedagogik, balki psixologik nuqtai nazardan ham dolzarb ilmiy-amaliy muammo sifatida namoyon bo'lmoqda. Globallashuv jarayonlari, raqamli texnologiyalar rivoji hamda ta'limning individuallashuvi sharoitida talabning mustaqil bilim olish faoliyati keskin ortib bormoqda. Bu esa o'z navbatida talabning nafaqat bilim darajasiga, balki uning psixologik tayyorgarligi, ichki resurslari va o'z faoliyatini boshqarish qobiliyatiga yuqori talab qo'yadi.

Ta'lim jarayonining murakkablashuvi, axborot hajmining ortishi va o'quv yuklarni oshirish talabalardan yuqori darajadagi kognitiv faollik, irodaviy barqarorlik va o'zini-o'zi boshqarish ko'nikmalarini talab etadi. Shu nuqtai nazardan qaralganda, talabning o'quv faoliyatini samarali tashkil etishda maqsadga yo'naltirilganlik muhim psixologik determinantlardan biri sifatida namoyon bo'ladi.

Maqsadga yo'naltirilganlik shaxsning o'z faoliyatini aniq maqsadlar asosida rejalashtirish, boshqarish va natijaga erishish yo'lida izchil harakat qilish qobiliyatini ifodalaydi. Ushbu xususiyat talabning o'quv faoliyatida qat'iyatlilik, barqarorlik, izchillik va yuqori natijalarga intilishni shakllantiradi. Maqsadga ega bo'lgan talaba o'z faoliyatini

ongli ravishda tashkil etadi, vaqtni samarali taqsimlaydi va o'z natijalarini tahlil qilishga intiladi.

Biroq akademik muvaffaqiyatni tushuntirishda maqsadga yo'naltirilganlikni alohida ko'rib chiqish yetarli emas. Uni motivatsiya va o'zini-o'zi boshqarish kabi psixologik omillar bilan integratsiyada o'rganish zarur. Chunki maqsad mavjud bo'lsa-da, agar ichki motivatsiya yetarli bo'lmasa yoki talaba o'z faoliyatini boshqara olmasa, yuqori natijalarga erishish qiyinlashadi.

Zamonaviy psixologik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, maqsadga yo'naltirilganlik talabaning o'quv faoliyatidagi faolligi, metakognitiv strategiyalari, o'zini boshqarish darajasi va akademik natijalariga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli mazkur maqolada talabalarda maqsadga yo'naltirilganlik va akademik muvaffaqiyat o'rtasidagi bog'liqlik integratsion yondashuv asosida kompleks tarzda tahlil qilinadi.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi. Maqsadga yo'naltirilganlik muammosi psixologiya fanida keng qamrovli o'rganilgan bo'lib, u shaxs faoliyatining samaradorligini belgilovchi asosiy omillardan biri sifatida talqin etiladi. Ushbu yo'nalishda olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, aniq va tizimli maqsadlar shaxsning faoliyatini tartibga soladi va uning natijaviyligini oshiradi.

Maqsad qo'yish nazariyasi doirasida E. Locke va G. Latham tomonidan ishlab chiqilgan konsepsiya alohida ahamiyat kasb etadi [1]. Ularning fikricha, aniq, murakkab va erishish mumkin bo'lgan maqsadlar shaxsning motivatsiyasini oshiradi hamda faoliyat samaradorligini ta'minlaydi. Maqsadning aniqligi va unga bo'lgan ishonch darajasi natijaga erishish ehtimolini sezilarli darajada oshiradi.

Motivatsiya muammosini o'rganishda C. Dweckning "o'sish tafakkuri" nazariyasi muhim o'rin tutadi [2]. Ushbu nazariyaga ko'ra, o'z qobiliyatlarini rivojlantirish mumkin deb hisoblaydigan shaxslar qiyinchiliklarga bardoshliroq bo'lib, ular o'quv jarayonida faolroq ishtirok etadi va yuqori akademik natijalarga erishadi. Bu esa maqsadga yo'naltirilganlik bilan uzviy bog'liq bo'lib, shaxsning rivojlanishga bo'lgan ichki intilishini kuchaytiradi.

O'zini-o'zi boshqarish nazariyasida B. Zimmerman maqsadga yo'naltirilganlikni o'quv faoliyatining asosiy tarkibiy qismi sifatida ko'rsatadi [3]. Uning konsepsiyasiga ko'ra, o'quv faoliyati uch bosqichdan iborat: rejalashtirish, bajarish va refleksiya. Ushbu bosqichlar o'zaro bog'liq bo'lib, talabaning faoliyatini samarali boshqarishini ta'minlaydi.

P. Pintrich o'z tadqiqotlarida motivatsiya va o'zini boshqarish o'rtasidagi bog'liqlikni asoslab bergan [4]. Uning fikricha, talabaning akademik muvaffaqiyati motivatsion omillar va metakognitiv strategiyalarning integratsiyasi orqali shakllanadi. Bu yondashuv talabaning o'quv faoliyatini kompleks tizim sifatida ko'rib chiqishga imkon beradi.

O'zbek psixologiyasida ham ushbu muammo yetarlicha o'rganilgan. E. G'oziyev o'quv faoliyatida psixik jarayonlar va motivatsiyaning rolini chuqur tahlil qilgan [5]. B. Qodirov shaxs faolligi va ichki motivatsiyaning ta'lim samaradorligidagi ahamiyatini ta'kidlaydi [6]. M. Davletshin esa o'quv faoliyatida mustaqillik va o'zini boshqarish ko'nikmalarining rivojlanishi akademik muvaffaqiyatning muhim sharti ekanligini asoslab beradi [7].

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, maqsadga yo'naltirilganlik, motivatsiya va o'zini boshqarish o'zaro uzviy bog'liq bo'lib, ular birgalikda talabaning akademik muvaffaqiyatini belgilovchi integrativ tizimni tashkil etadi.

Tadqiqot metodologiyasi. Mazkur tadqiqot nazariy va empirik yondashuvlar asosida amalga oshirildi. Tadqiqotning metodologik asosini kognitiv psixologiya, faoliyat nazariyasi va motivatsiya konsepsiyalari tashkil etadi.

Tadqiqotda quyidagi metodlar qo'llanildi: psixologik so'rovnoma, kuzatish, suhbat va statistik tahlil. Tadqiqotda oliy ta'lim muassasasida tahsil olayotgan 180 nafar talaba ishtirok etdi.

Maqsadga yo'naltirilganlik darajasini aniqlash uchun maxsus psixologik testlar, motivatsiya darajasini aniqlash uchun akademik motivatsiya shkalasi, o'zini boshqarish darajasini aniqlash uchun o'zini boshqarish metodikasi qo'llanildi.

Tahlil va natijalar. Tadqiqot natijalari talabalarning akademik muvaffaqiyatida maqsadga yo'naltirilganlik muhim rol o'ynashini ko'rsatdi. Tahlil natijalariga ko'ra, talabalar uch guruhga ajratildi: yuqori, o'rtacha va past darajadagi maqsadga yo'naltirilganlikka ega talabalar.

Yuqori darajadagi maqsadga yo'naltirilganlikka ega talabalar o'quv faoliyatida faolroq, mustaqilroq va natijaga yo'naltirilgan bo'lishi aniqlandi. Ular o'quv faoliyatini rejalashtirish, vaqtni boshqarish va o'z natijalarini baholashda yuqori ko'rsatkichlarga ega bo'ldi.

Statistik tahlil natijalariga ko'ra, maqsadga yo'naltirilganlik va akademik muvaffaqiyat o'rtasida sezilarli ijobiy bog'liqlik ($r \approx 0.6$) aniqlangan.

Shuningdek, maqsadga yo'naltirilganlik va o'zini boshqarish o'rtasida ham kuchli bog'liqlik mavjudligi kuzatildi. Bu esa talabaning o'z faoliyatini boshqarish qobiliyati uning maqsadga yo'naltirilganlik darajasi bilan chambarchas bog'liqligini ko'rsatadi.

Tadqiqot asosida quyidagi model ishlab chiqildi:

Maqsadga yo'naltirilganlik → Motivatsiya → O'zini boshqarish → Akademik muvaffaqiyat

Ushbu modelga ko'ra, talabaning aniq maqsadlarga ega bo'lishi uning motivatsiyasini oshiradi, bu esa o'zini boshqarish strategiyalarini faollashtiradi va natijada akademik muvaffaqiyatni ta'minlaydi.

Xulosa. Mazkur tadqiqot nazariy va empirik yondashuvlar asosida amalga oshirildi. Tadqiqotning metodologik asosini kognitiv psixologiya, faoliyat nazariyasi hamda motivatsion yondashuvlar tashkil etadi. Ushbu yondashuvlar talabaning o'quv faoliyatini kompleks tizim sifatida tahlil qilish imkonini beradi.

Tadqiqotda psixologik so'rovnoma, kuzatish, suhbat va statistik tahlil metodlari qo'llanildi. Ishtirokchilarning maqsadga yo'naltirilganlik darajasini aniqlash uchun maxsus testlar, motivatsiyani baholash uchun akademik motivatsiya shkalasi, o'zini boshqarishni aniqlash uchun o'zini boshqarish metodikasi qo'llanildi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Locke E. A., & Latham G. P. *Building a practically useful theory of goal setting and task motivation: A 35-year odyssey*.
– American Psychologist, Vol. 57(9), pp. 705–717. 2002.
2. Dweck C. S. *Mindset: The New Psychology of Success*.
– New York: Random House. 2006.
3. Zimmerman B. J. *Becoming a self-regulated learner: An overview*.
– Theory Into Practice, Vol. 41(2), pp. 64–70. 2002.
4. Pintrich, P. R. *A motivational science perspective on the role of student motivation in learning and teaching contexts*.
– Journal of Educational Psychology, Vol. 95(4), pp. 667–686. 2003.
5. E. G'oziyev. *Umumiy psixologiya*. Toshkent, O'qituvchi nashriyoti. 2010.
6. B. Qodirov. *Ta'lim psixologiyasi*. Toshkent, Fan nashriyoti. 2008.
7. M. Davletshin. *Ta'lim psixologiyasi asoslari*. – Toshkent, 2009.